

LES SPÉCIFICITÉS SÉMANTIQUES ET PRAGMATIQUES DE LA MODALITÉ DANS LES CONTES FRANÇAIS ET OUZBEKS

M.M. Jurayeva

Docteur ès lettres UETB

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458292>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek va fransuz ertaklari, ularning milliy-mental xususiyatlari hamda madaniy mushtarakliklarining modallik kategoriyasi orqali ifodalanishi turli misollar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, ikki xalq ertaklariga xos poetik va semantik jihatlar lingvokognitiv yondashuv asosida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: motiv, zachin, lisoniy xususiyat, janr, mifologik timsol, kompozitsion yakun

Аннотация. В статье анализируются узбекские и французские сказки, раскрываются их национально-культурные особенности, а также выражение культурных сходств посредством категории модальности на основе различных примеров. Кроме того, поэтические и семантические особенности сказок двух народов рассматриваются с позиции лингвокогнитивного подхода.

Ключевые слова: мотив, зачин, языковые особенности, жанр, мифологический образ, композиционная концовка.

Abstract. The article analyzes Uzbek and French tales, highlighting their national and cultural characteristics as well as the expression of cultural similarities through the category of modality, illustrated with various examples. In addition, the poetic and semantic features specific to the tales of both nations are examined from a linguocognitive perspective.

Keywords: motif, exposition, linguistic features, genre, mythological image, compositional ending.

Le rapport entre la langue et la culture, le reflet de la langue dans la vie sociale, les problèmes de l'études des langues étrangères exigent une attention particulière.

Dans la linguistique mondiale, l'étude de la richesse culturelle et spirituelle des peuples du monde a une valeur scientifique et pratique; la comparaison mutuelle permet de l'apprécier profondément. L'étude contrastive de catégorie de modalité ayant le caractère universel et investie d'importance majeure pour la compréhension de l'essence de la langue, sur l'exemple des contes français et ouzbeks permet de dévoiler plusieurs facettes de chaque langue et d'étudier ses bases théoriques.

La présente article ouvre la voie de l'étude approfondie des particularités de la catégorie de modalité qui possède un contenu scientifique complexe et multiforme. Les études de la catégorie de modalité dans les contes français et ouzbeks sous l'angle contrastif enrichiront davantage la linguistique contrastive. Ainsi, nous justifions la possibilité d'appliquer la méthode contrastive pour l'étude des caractéristiques littéraires et esthétiques, des différences des aspects linguo-cognitifs et ethno-culturels de la catégorie de modalité dans les contes ouzbeks et français.

Dans cette article nous pouvons analyser les particularités de la catégorie "désir", "l'occasion – la condition", "nécessaire" dans les contes français et ouzbeks.

La catégorie de modalité est l'une des questions d'intérêt non seulement des savants des domaines des sciences naturelles et sociales, mais aussi des linguistes. Cette catégorie est

appliquée dans le cadre de la lexicologie, la phraséologie, la formation des mots et la linguistique du texte. Selon les sources dont nous disposons, la notion de la "modalité" a été introduite par Aristote. Il est connu, que "la modalité (*modalis* du lat.– *méthode, mesure*) – est une catégorie fonctionnelle-sémantique exprimant des rapports différentes envers la réalité"¹.

Charles Bally caractérise la catégorie de modalité comme suit: "La modalité - est le cœur et l'âme de l'énoncé"².

F.Brunot justifie les moyens d'expression des notions de modalité en allant "du sens vers la forme", procédé bien encré dans la linguistique: "les moyens exprimant la catégorie de modalité comprend le son, le temps, l'ordre des mots et de le mode du verbe"³.

Selon V. Gak, "la modalité se divise en trois niveaux: 1) la modalité déclarative et performative (J'ordonne que Pierre vienne) modalité – par rapport aux propriétés de l'énoncé (Je dis que Pierre viendra); 2) la confiance (je sais) et la probabilité – par rapport à la propriété de la connaissance de la réalité (Je suppose); 3) le désir (je veux qu'il vienne) – par rapport à la propriété des relations"⁴.

J.Mour, qui a étudié la catégorie de modalité en termes de la langue anglaise, a désigné les subtilités des valeurs modales et les a incluses dans le domaine de la modalité: "les formes du verbe sont appelées modes et expriment les notions modales telles comme affirmation, question et ordre"⁵. Selon M.Halliday, "la modalité est une caractéristique fonctionnelle importante du dialogue, la fonction interpersonnelle, la forme des expressions de l'énonciateur participant au dialogue"⁶. En outre, "Le langage ne possède aucune autre catégorie envers laquelle il y ait tant d'avis divers, contradictoires, interprétant ses significations particulières dans le langage."⁷

L'existence d'un grand nombre de possibilités d'expression de la catégorie de modalité met en évidence le fait que cette catégorie est universelle pour toutes les langues et que ses études sont importantes pour la compréhension de la structure de la langue. Les signes linguistiques mentionnés ci-dessus jouent un rôle capital dans la formation de la catégorie de modalité et la définition des prédicats. Ils servent aussi à une présentation plus précise et plus économique des énoncés de contenu différent en formant des catégories lexicales, sémantiques et grammaticales.

Les linguistes étrangers et ouzbeks dont Ch.Bally, F.Brunot, E.M.Wolf, E.Benveniste, J. Dubois, B.Potier, T.B.Alisova, A.Nurmanov et N.Makhmudov⁸- dans le cadre de la question des catégories grammaticales ont analysé les rapports entre le *modus* et le *dictum*, et ont présenté leur théorie.

Le terme *modus* vient du latin "modus" et signifie "*l'image, la méthode, la forme*", tandis que "*dictum*" se traduit du latin comme "*l'opinion exprimée*". Comme le montrent les informations trouvées, la notion de la catégorie du *modus* a été introduite à la linguistique par Charles Bally.

¹ Uzbekiston milliy ensiklopediya. 6 tom. – T., 2000. – P. 38

² Bally. Le langage et la vie. – P., 1926. – P.206

³ Brunot Ferdinand. La pensée et la langue. – P., 1936. – P.514.

⁴ Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М., 1986. – С.108 – 147.

⁵ Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира. – М., 1993. – С.66–84.

⁶ Halliday M.K. System and function in language: Selected papers. Ed. By G. R. Kress London. Oxford Univ. Press. 1976. – P.197.

⁷ Панфилов В. З. Грамматика и логика. – М., 1963. – С.80.

⁸ Балли Ш. Язык и жизнь. – М., 2003. – С.44–60. Brunot Ferdinand. La pensée et la langue. – P., 1936. – P.514. Вольф У.М. Функциональная семантика оценки. – М., 1985. – С.227. Benveniste E. Problème de linguistique générative. – P., 1981. – P.286. Dubois J. Grammaire structurale du français: le verbe. – P. : Larousse, 1967. – P.1263. Pottier B. Représentations mentales et catégorisations linguistiques, Paris, Louvain, Peeters, 1976, 2000, – P.318. Алисова Т.Б. Дополнительные отношения модуса и диктума. 1971. – С.54 – 64. Махмудов М., Нурманов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Т., 1995. – Б.56 – 59.

Selon lui, "une proposition explicite se compose de deux parties dont l'une, corrélatrice au processus de formation de la présentation, est appelée "dictum", or la seconde, corrélatrice aux opérations effectuées par le sujet pensant, est appelée "modus"⁹. Dans son travail N.Makhmudov décrit les particularités d'expression du sens de dictum et de modus dans les phrases complexes: "il faut y distinguer le modus et le dictum – le sens à deux caractères différents". Nous sommes d'accord avec l'opinion de V.Gak qui insiste que "le dictum reflète la réalité, tandis que le modus exprime l'attitude du sujet parlat envers la réalité"¹⁰. Indépendamment du type de l'énoncé, soit il simple ou complexe, il contient le modus et le dictum qui désignent le même événement, en complétant l'un l'autre, étant liés l'un à l'autre.

Dans la linguistique moderne, la première place n'est pas à la compréhension de la langue mais à l'étude de la relation entre la *langue*, *lanculture* et *l'individu*, aussi bien à la compréhension mutuelle. La relation mutuelle à l'intérieur de ce *trio* est un aspect important dans l'étude des caractéristiques ethno-culturelles de la langue. Il est à noter que le rôle de la langue et de la culture dans le développement de la catégorie de modalité est déterminante. Comme le postule S.S.Vaulina "la langue reflète la réalité indirectement mais à travers sa structure, la modalité dans la langue est une catégorie sémantique large, constituée de deux couches différentes – les modalités ontologiques et épistémologiques"¹¹. Dans l'optique contrastive, la catégorie de modalité reflète mieux les différences linguo-culturelles entre les langues. La modalité est étroitement liée aux caractères nationaux de différents peuples.

"L'intention est une action dans la mise en œuvre du désir. Les verbes exprimant le désir sont étroitement associés aux verbes exprimant les sentiments, ils signifient la proximité de l'homme et l'amour."¹² La catégorie du désir peut être divisée en groupes sémantiques suivants:

1) le désir proprement dit : "*Je veux un mouton qui vive longtemps*" (SEPP, 24). *Je veux* - explique la signification des désirs proprement dits, exprimé par le Présent; "*Mon travail est urgent, pas de temps à rester assis. Je veux y aller*" (JDB. SU, 47), *je veux y aller* - signifie l'ensemble de son propre désir, exprimé par le Présent;

2) le désir pour faire un travail particulier: "*Je veux que tu me montes aussi haut que possible*" (BDF); le verb *vouloir* exprime l'objectif de désir. "*Salom a eu du mal à vendre son turban contre une monnaie, et, après avoir traversé le bazar, a acheté la première chose qu'il a vue*" (ONS); le désir pour effectuer un travail spécifique;

3) un désir combiné avec la notion d'un ordre. "*Ma fille est malade, - dit le Roi, - je veux que vous apportiez la pomme - de - vie pour la guérir*" (HVTM, 52). Le désir est exprimée sous forme d'un ordre (apportiez) + désir (je veux); "*O, Sultan puissant, s'il vous plaît, ne tuez pas ma fille unique*" (CBT, 31). Dans cet exemple, l'ordre (ne la laissez pas périr bêtement) + désir (s'il vous plaît ne tuez par) vont ensemble;

4) une tentative de mettre en œuvre une action, mais pas le désir exaucé "*Quand les enfants sont allés au village pour la voir, leur tente ne les embrassait pas, et quand les enfants voulaient l'embrasser, elle s'y opposait*"; (MC, 74);

5) le désir combiné avec les concepts du temps, de la cause, du résultat, de la comparaison, de l'engagement, et du lieu: - la *cause du désir*: "*la reine voulait savoir la vérité, Mais le prince n'osait pas se fier à Elle de son secret*" (CP.BBD , 23); - Le *résultat de la volonté*: "*J'épouserai la*

⁹ Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: изд.ин.лит., 1955. – С.44–60.

¹⁰ Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. – М., 1986. – С.312.

¹¹ Ваулина С.С. Эволюция средств выражения модальности в русском языке. – Л.,1988. – С.143.

¹² Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа, 1981. – 182с.

filles qui pourra passer cette bague à son doigt" (CP.PA,70); - L'espace-temps du désir, "Quand Sultan s'est réveillé, il s'est aperçu que c'était un rêve" (ONS, 98); le conseil et le désir combiné: "Pour ce faire, il a d'abord appelé ses vizirs pour leur demander le conseil" - un désir + cause du désir: "Hé, garçon, qui sont tes parents, qu'est-ce que tu fais ici" (KBT, 46) – le désir et la comparaison: "je voudrais avoir du plaisir comme ces gens" - dit la Reine" (BVBK 64.); de volonté négative: "Aucun d'eux ne veut plus vivre avec moi". (ZHSE, 66). Nous pouvons remarquer des cas où la catégorie du désir contient un ordre: "Maman, faites-leur un bon repas (l'ordre)", s'ils vous demandent qui est le maître du palais, ne répondez pas (affirmation). Je vous appellerai et dirai "Versez moi de l'eau sur les mains". (ordre). Prenez le kumgan, et faites l'air de verser de l'eau. Alors, le Sultan dira: "Je vais le faire". Ensuite, vous lui donnerez le kumgan (commande)" (UNS.SN, 13).

Dans les contes français, lors du descriptif de la catégorie du désir, on utilise fréquemment les verbes modaux (*vouloir, pouvoir, devoir, falloir*), souvent avec des verbes indépendants, moins souvent avec les verbes auxiliaires. Dans les contes ouzbeks, le désir est exprimé à l'aide des verbes indépendants mais les verbes auxiliaires sont aussi fréquents.

Au sein des contes français et ouzbeks, les verbes modaux sont souvent exprimés en conjonction avec des modes de réalisation spécifiques du verbe analytique (*-moqchi ekan, -moqchi edi, -moqchi emasdi, -gisi keldi, -gim (qim) kelyapti, -sam devdim* etc.).

Parmi les contes français et ouzbeks l'utilisation de la catégorie de modalité, de *possibilité* et de *nécessité*, ainsi que d'autres catégories, organisent le champ sémantique intégrant des moyens lexicaux, morphologiques et syntaxiques.

Dans les contes français, le verbe modal *pouvoir* ou le syntagme modal *Il est possible* peuvent être portés par de différents moyens linguistiques, et le verbe modal *vouloir* reflète *l'expressivité, la possibilité, le désir, le besoin, la réalité*: "Cendrillon sourit et leur dit: Elle était donc bien belle? Mon Dieu! que vous êtes heureuses! ne pourrais-je donc pas la voir! (CF.C, 71) Dans cet exemple, de nombreux types de catégories modales sont utilisés, telles que la *capacité* - ne pourrais-je, *le désir* - tu voudrais bien, eût bien voulu, *le besoin* - il faudrait, qu'elle ne put achever. Dans les contes ouzbeks, la catégorie d'*occasion-condition* est transmise par de divers types d'unités langagières: "En souriant, le Cendrillon dit: "Vous avez dit qu'elle est belle? Qu'est-ce que vous êtes heureuses, mes soeurs! Vous avez rencontré une si belle reine! Pourrais-je la rencontrer un beau jour?" (SMGZ, 28).

Dans les contes français, les catégories telles que "désir", "opportunité", "nécessité", "temporalité" peuvent être décrites en liaison avec des unités langagières comme: 1) les verbes modaux (*vouloir, pouvoir, devoir, falloir*); 2) les mots modaux (*sans doute, sans aucun doute, bien sûr, certainement, vraisemblablement, assurément, forcément, certain, sûr, convaincant*); 3) les connecteurs modaux (*on dit que, affirme que, le bruit court que*); 4) les formes impersonnelles du verbe (*il est sûr que, il se peut que, il semble que*); 5) les constructions complexes (*avoir envie de, faire envie à, respecter les volontés de, faire la volonté de, avoir la volonté de*); 6) les formes des verbes spécifiques (*assurer, croire, penser, considérer, estimer, juger, supposer, imaginer, envisager, soupçonner, douter, contester sembler*); 7) l'intonation.

Dans les contes ouzbeks, les catégories comme "désir", "possibilité", "nécessité", "temporalité" sont exprimées en unités de langage, telles que: 1) la forme analytique du verbe (*- gi-si keldi, - moqchi, -gi-m (-qi-m)*), *-(i)sh kerak, kerak edi, -(i)sh lozim, - masa (m) bo'lmaydi, -moqchi edi(lar), -ga majbur(man)* et les formes verbales composées (*-sa-m devdi-m, -qi-m*

kelyapti, -gi-si kelardi, -moqchi edi etc.), 2) les verbes modaux: *kerak (lozim, majbur), bo'lmoq, istamoq, xohlamoq*, 3) les mots modaux: *ehtimol, albatta, kerak, lozim, darkor, mumkin*.

L'existence de plusieurs opportunités de réalisation de la catégorie de la modalité montre l'importance de ses études pour la meilleure compréhension de l'essence même de la structure du langage, et que cette catégorie linguistique est universelle. Cela est également prouvé par l'analyse de la catégorie de modalité dans les contes français et ouzbeks. Les études linguo-cognitives et ethno-culturelles des particularités de la catégorie de modalité dans les contes de deux langues indépendantes ouvre la voie du développement de la linguistique comparée.

Dans les contes français, la catégorie de modalité peut être exprimée par les moyens morphologiques, formes impersonnelles du verbe (gérondif, participes), les modes (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif), lexicaux (verbes modaux, mots modaux, particules modales, adjectifs, adverbes, structures spécifiques) et des moyens syntaxiques (intonation, ordre des mots). Les catégories "*désir*", "*opportunité-conditions*", "*besoin-nécessité*" se démarquent par les particularités d'expression par les unités langagières, telles comme les verbes modaux, mots modaux, les associations modales, formes impersonnelles du verbe, les verbes composés, les formes verbales spéciales, l'intonation.

En ce qui concerne les contes français et ouzbeks, nous pouvons observer le reflet des similitudes ethno-culturelles, et la réalisation active de la catégorie de modalité à la réflexion des propriétés nationales non seulement dans les contes français et ouzbeks, mais aussi dans la culture, la langue, et les différents moyens du langage.